

பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாளின் “விராஜினி” புதினத்தில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

இரா. கோகிலவாணி

முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்

முனைவர் மு. கையாபுரி

உதவிப் பேராசிரியர்

தமிழியல் மற்றும் பண்பாட்டுப் புலம்

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக் கழகம்

சென்னை

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266821>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

மலைக்குகைகளில் வாழ்ந்த மனிதன் இப்போது வானுயர்ந்த கட்டடங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். பறவைகளைப் போல வானில் பறப்பதற்கும், நீர் வாழ்வன போன்று நீரிலுள் ஆழ்ந்து செல்வதற்கும் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறான். இங்ஙனம் மனிதர்களின் வாழ்வில் ஏற்பட்டுள்ள அத்தனை வளர்ச்சிகளுக்கும் காரணம் அவனுள் ஏற்பட்ட சிந்தனைகள்தான். மனிதனை உலகிலுள்ள மற்ற உயிரினங்களிடம் இருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுவதும் இந்த சிந்தனைகள்தான். ஒரு மனிதனோ சமூகமோ அடுத்த நிலையை எய்த, சிந்தனை என்பது முதன்மை பங்கு வகிக்கிறது. ஒரு தனிமனிதனின் சிந்தனைகள் உயர்வாக, அவன் வாழ்வின் வளர்ச்சிக்குப் பயன்தரும் வகையில், அமைந்தால் அம்மனிதன் மட்டுமல்ல, அவனைச் சார்ந்த சமூகமும் வளரும். எனவே இத்தகைய வாழ்வியல் சிந்தனைகளை உலகில் தோன்றிய ஆன்றோர் பலர் மக்களிடையே அறிவுறுத்திய வண்ணம் உள்ளனர். சிலர் தங்கள் உரைகளின் மூலமாக, சிலர் தங்கள் படைப்புகளின் மூலமாக, சிலர் தங்களின் நடத்தைகளின் மூலமாக மக்களுக்குக் காலந்தோறும் கூறியவண்ணம் உள்ளனர். பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாளும் இத்தகைய சிந்தனைகளைத் தமது படைப்புகளின் மூலம் வெளிப்படுத்தி யிருக்கிறார் என்பதை விளக்குவதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும். திறவுச்சொற்கள்: வாழ்வியல் சிந்தனைகள், புதினங்கள், பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாள், “விராஜினி”.

முன்னுரை

ஒரு தனி மனிதனின் வளர்ச்சி என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளத்திலும் அவனது வாழ்விலும் ஏற்படுவது. ஒரு சமூகத்தின் வளர்ச்சி என்பது அச்சமூகத்திலுள்ளோரின் கல்வி, பொருளாதாரம் எங்ஙனம் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது என்பதைப் பொருத்து அமையும். அதேநேரம் வளர்ச்சி என்பது வெறும் பொருளாதார வகையில் மட்டுமன்றி, பண்புகளிலும் இருக்க வேண்டும். மாறாக மனிதருக்குரிய நல்ல பண்புகளைத் தொலைத்து விட்டு புறத்தே

வளர்வது வளர்ச்சி அல்ல.

தான் வளரும் போது, அடுத்தவரை அழித்து விட்டு வளரக்கூடாது என்னும் அடிப்படை பண்பு ஒரு மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டும். வாழ்வியல் சிந்தனை என்னும் கட்டமைப்பு மனிதம் என்னும் பண்பை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். மனிதம் என்னும் பண்பு வளராமல், வெறும் ஏட்டுக்கல்வி மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி, வாழ்வியல் கூறுகளின் வளர்ச்சி இவை மட்டும் வளர்வதினால் எவ்வகைப்

பயனும் இல்லை. பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாளும் இத்தகைய சிந்தனைகளை தமது இதழ்கள் மற்றும் புதினங்கள் மூலம் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்திக் கொண்டு இருந்திருக்கிறார்.

பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாள்

பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாள் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் முதல் பெண் எழுத்தாளர் மற்றும் முதல் பெண் இதழாளர் ஆவார். பண்டிதை என்னும் பட்டம் பெற்ற முதல் தமிழ்ப்பெண்ணும் அவர்தான். இவர் முப்பது புதினங்கள் வரை எழுதியுள்ளார். இவரது படைப்புகளின் மூலம் இவரைப் பற்றிய சில செய்திகள் கிடைக்கின்றன. ஆனால் இவரைப் பற்றி முழுமையான தகவல்கள், சான்றுகளுடன் கிடைக்கவில்லை. இவரது காலம் 1881 முதல் 1926 வரை என்று தெரிகிறது. இவர் மைசூரில் பிறந்து வளர்ந்தவர். தந்தை மைசூர் சமஸ்தானத்தில் பணி புரிந்திருக்கிறார். விசாலாட்சி அம்மாள் ஓர் இளம் கைம்பெண். கைம்பெண்ணான பின் தனது படிப்பினை மைசூர் மகாராணி கல்லூரியில் தொடர்ந்திருக்கிறார். எழுத்தின் மேல் மிகுந்த ஆர்வங் கொண்டவர்.

அதனால் அப்போதைய மதராஸில் வி.நடராஜ் ஐயர் என்பவர் நடத்தி வந்த லோகோபகாரி என்னும் இதழுக்கு சில படைப்புகளை எழுதி அனுப்பியிருந்திருக்கிறார். 1902ஆம் ஆண்டு தமது முதல் தமிழ்ப் புதினத்தை அனுப்ப, வி.நடராஜ் ஐயர், ஒரு கைம்பெண், புதினம் எழுதுவதை மக்கள் ஏற்றுக் கொள்வார்களோ அல்லது ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டார்களோ என்ற ஐயத்தில், அதனைத் தனது பெயரில் வெளியிட்டு இருக்கிறார். மக்களிடையே அந்தப் புதினம் மிகப் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றவுடன், பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாளின் இரண்டாவது புதினத்தையும்

அதைப் போலவே வி.நடராஜ் ஐயர் தனது பெயரில் வெளியிடுகிறார். அதனையும் மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ள, லோகோபாரி ஆசிரியரான வி.நடராஜ் ஐயர், இரண்டு புதினங்களும் பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாளால் எழுதப்பட்டது என்ற உண்மையை வெளியிடுகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து மைசூரிலிருந்து சென்னைக்கே வந்து விடுகிறார் பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாள். 1926 வரை கிட்டத்தட்ட முப்பது புதினங்கள் வரை எழுதினார். இந்தப் புதினங்களின் பெயர்ப்பட்டியல் தெரிய வந்தாலும், தற்போது வரை ஒரு சில புதினங்கள் தவிர, மற்றப் புதினங்கள் கிடைக்கவில்லை.

அதேநேரம் லோகோபாரி இதழின் உதவி ஆசிரியராக இருந்து நிறைய எழுதியுள்ளார். பின்னர் வி.நடராஜ் ஐயரின் மறைவுக்குப் பின், அதே இதழின் ஆசிரியராகவும் இருந்தார். பின்னர் அதிலிருந்து வெளியேறி, தாமே சொந்தமாக ஹிதகாரணி மற்றும் ஞானச்சந்திரிகா என்னும் இரு இதழ்களை நடத்தியவர். 1926ஆம்ஆண்டு மறைந்து விட்டார். இத்தனை பணிகள் செய்த பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாளுக்கு தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் தகுந்த இடம் கிடைக்கவில்லை என்பது இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் அவரது இதழ்களின் படிகளும், மற்ற புதினங்களும் முழுமையாக எங்கும் கிடைக்கவில்லை.

பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாளின் அத்தனை புதினங்களும் பெண்களின் பெயர்களைத் தலைப்பாகக் கொண்டுள்ளன. அதாவது கதை நாயகர்களைத் தாண்டி, நாயகிகளுக்கு முதன்மைத்துவம் கொடுத்து தமது புதினங்களைப் படைத்துள்ளார். இருபதாம் நூற்றாண்டில் தொடக்கத்தில் ஓர் இளம் கைம்பெண் தனது அத்தனை புதினங்களுக்கும் கதைநாயகிகளின் பெயர்களைத் தலைப்பாக வைத்தது பாராட்டுக்குரியது.

தலைப்புகளில் மட்டுமல்ல, புதினங்களிலும் பெண்கல்வி மற்றும் பெண் முன்னேற்றச் சிந்தனைகளைத் தொடர்ந்து பதிந்துள்ளார். மேலும் இவரது புதினங்களில் மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கான வாழ்வியல் சிந்தனைகளையும் பதிவிட்டுள்ளார். இங்கு ஆய்வுக்கு அவரது விராஜினி என்னும் புதினத்தை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வோம். இப்புதினத்தில் மக்களுக்கான வாழ்வியல் சிந்தனைகளைத் தனது கதைப்பாத் திரங்களின் படைப்புத்தன்மையிலேயே காட்டியிருப்பார்.

தமிழ் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

நமது தமிழ் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் தொடர்பான சிந்தனைகள் சங்கக்காலத் திலிருந்தே கூறப்பட்டு வந்துள்ளன. அறநூல்களான திருக்குறள் முதலான பதினெட்டு கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் பல சிந்தனைகளை புலவர்கள் இயற்றியுள்ளனர். மேலும் பின்னர் வந்த காப்பியக் காலங்களிலும், ஓளவையார் முதலான புலவர்களின் பாடல்களிலும் மக்களுக்கான அறவுரைகள் கூறப்பட்டன. குழந்தைகளுக்கு என எழுதப்பட்ட ஆத்திசூடியில் கூட “அறம் செய விரும்பு” எனத் தொடங்கி, “சூது விரும்பேல்”, “சோம்பித் திரியேல்”, “நன்மை கடைப்பிடி”, “நேர்பட ஒழுக்கு”, “பழிப்பன பகரேல்”, “உத்தமனாய் இரு”, “ஓன்னாரைத் தேறேல்”, “ஓரம் சொல்லேல்” என்று பல அறிவுரைகளைக் கூறுகிறார் ஓளவையார்.

திருக்குறளில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய பழக்கங்களுக்காக மட்டுமன்றி, தவிர்க்க வேண்டிய தீய பழக்கங்களான, புறங் கூறாமை (19), பயனில சொல்லாமை (20), கள்ளாமை (29), வெகுளாமை (31), இன்னா செய்யாமை (32), கொல்லாமை (33) கல்லாமை (41), சிற்றினஞ்சேராமை (46), பொச்சாவாமை (54), கொடுங்கோன்மை

(56), வெருவந்த செய்யாமை (57), மடியின்மை (61), இடுக்கண் அழியாமை (63), அவையஞ்சாமை (73), பேதைமை (84), புல்லறிவாண்மை (85), பெரியாரைப் பிழையாமை (90), கள்ளுண்ணாமை (93), கயமை (108) போன்றவற்றிற்கும் அதிகாரங்கள் ஒதுக்கியுள்ளார் திருவள்ளுவர். எனவே வாழ்வாங்கு வாழ நல்லனவற்றைக் கடைப்பிடிப்பதுடன் தீயனவற்றை ஒதுக்கவும் மக்களுக்குத் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதை ஆன்றோர்கள் வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்றனர் என்பது தெளிவாகிறது.

விராஜினி புதினத்தில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

இனி பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாளின் விராஜினி என்னும் புதினத்தில் வரும் வாழ்வியல் சிந்தனைகளை ஆய்வோம். இபதிப்புனம் மட்டுமல்ல தனது எல்லாப் புதினங்களிலும் மணிபிரவாள நடையைக் கையாண்டிருக்கிறார். விராஜினி புதினத்தில், விராஜினி தனக்கு வரப்போகும் கணவன் நல்லவனாக, தன் சொத்தின் மீது ஆசையில்லாதவனாக இருக்கிறானா என்பதைத் தெரிந்து கொண்ட பின் அவனைத் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறாள். அதற்காக அவனிடம் ஓர் ஏழைப்பெண் போலத் தன்னை மாற்றிக் கொண்டு, இரண்டு பெண்களில் அவன் யாரை விரும்புகிறான் என்பதை நன்கு தெரிந்து கொண்ட பின்பு உண்மையைக் கூறி அவனைத் திருமணம் செய்து கொள்கிறாள்.

இன்பம் ஒருவருக்கு இரத்தல்

இந்தக் கதையின் தொடக்கத்தில் மதுகரியம்மாள் முகுந்த்நாத் என்னும் செல்வந்த இணையர்கள் தங்களுக்குக் குழந்தை இல்லை என்பதால் தமக்குத் தெரிந்த ஆறு பெண் குழந்தைகளைத்

தத்தெடுத்து அவர்களுக்கு வேண்டிய கல்வி, இசை, நாட்டியம் என அனைத்தும் கற்றுக் கொடுத்து வளர்த்து வருகின்றனர். குழந்தைகள் வளர்ந்து திருமண வயதை எட்டியதும், அவர்களுக்குப் பிடித்த மணமகன்களைத் தேர்ந்தெடுத்துத் திருமணமும் செய்து வைக்கின்றனர். இதன் மூலமாக இறைவன் தந்த செல்வம் தனக்காக மட்டுமல்ல ஏழை எளியவர்களுக்கு உதவுதற்காகவே என்னும் உயர்ந்த கருத்தை அழுத்தமாகப் பதிவிடுகிறார் ஆசிரியர். இதனை “பேதபாவங்கொண்டு சிலர் தங்கள் மக்களை ஒருவிதமாயும், அன்யர்களின் ஸந்தானங்களை வேறொரு விதமாயும் நடத்துகின்றனர். இது மகாபாபமாகும். ஜீவ பிராணிகளிடம் கருணை காட்ட வேண்டியிருக்க ஆஸூயை, ரோஷங்களை வெளியிடுவது நன்மையல்ல”. (விராஜினி, பக்கம் - 12) என்று எழுதியிருப்பதன் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா

சிந்தனைகள் தோன்றுமிடம் மனம்தானே. அதனால் தான் “எண்ணம் போல் வாழ்வு” என நம் முன்னோர்கள் கூறியிருக்கின்றனர். வள்ளுவரும் “மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல்” என்னும் கருத்தைக் கூறுகிறார். இக்கருத்தை பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாள், “எங்கேயிருந்தாலும் மனம் ஒன்றுதானே. அதை ஸரியான நிலையில் வைத்திருந்தால் எவ்வித கெடுதியும் வராது. மனமே பிரதானம். அதுவே நன்மை, தீமைகளுக்குக் காரணம்.” (விராஜினி, பக்கம் - 30) என்று பதிவிடுகிறார்.

உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா

மனித வாழ்வில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும். நன்மைகள் நடக்கும் போது மனம் மகிழ்தலும், தீமைகள் நேரும் போது மனம் துவள்தலும் மனிதர்களின் இயல்பு. ஆனால் சில மக்கள் துன்பம் நேரும்

போது ஒரேயடியாக மனம் உடைந்து விடுகின்றனர். இவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் எண்ணற்ற கருத்துகளை இலக்கியங்களில் காணலாம். இத்தகைய கருத்தை மிக எளிய வகையில் ஆசிரியர், “பனியால் மூடப்பட்டிருந்தாலும் பர்வதம் தூரத்திலிருந்து வெகு கம்பீரமாய் விளங்கும். துக்கத்தால் மனிதன் மறைக்கப் பட்டிருந்தாலும், விவேகமென்னும் உத்தமகாந்தியால் சோபித்துக் கொண்டிருப்பான்” (விராஜினி, பக்கம் - 76) என்று விளக்குகிறார். அதாவது மனம் துன்பம் என்னும் இருளில் மூழ்கியிருந்தால், அதனை விவேகம் என்னும் ஒளி கொண்டு மீட்டெடுக்க வேண்டும், அதை விடுத்து இருளிலேயே இருப்பதால் மனிதன் தன் வாழ்வில் அடுத்த நிலையை எட்ட இயலாது என கூறுகிறார்.

பெண்களுக்கான வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

ஒரு பெண்ணுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள் என அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு இவற்றைக் கூறுவர். ஆனால் இன்றைய காலக் கட்டத்தில் இருக்க வேண்டிய இன்றியமையாத பண்பு துணிவு ஆகும். ஆண்கள் சமுதாயத்தில் பெண்கள் தலை நிமிர்ந்து வாழ அறத்துடன் கூடிய துணிவு தேவை. இதனை சென்ற நூற்றாண்டிலேயே பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாள் தனது புதினத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். விராஜினியைத் தாக்க வந்த ஸபாபதியைத் “தன் தலையிலிருந்த ஓர் நகையை எடுத்து அவன்முன் நெற்றியில் குத்தினாள்.” (விராஜினி, பக்கம் - 28) உபேந்திரன், “ஸபாபதி மீண்டும் இடையுறு செய்ய வந்தால் என்ன செய்வது என்று யோசித்திருக்கிறீர்களா?” என்று கேட்டதற்கு, “எனக்குப் பயம் கிடையாது. ஒரு ஸ்திரீ தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள ஸக்தியைப் பெறாவிடின் உலகத்திலிருப்பதால் என்ன பிரயோஜனம்? இவ்விடத்தில் ஸபாபதியின் ஜம்பம் சாயாது.” (விராஜினி, பக்கம் - 29)

என்று பதிலளிப்பதாக ஆசிரியர் எழுதுகிறார். இங்ஙனம் பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாளின் பெண் கதைப் பாத்திரங்கள் அனைத்தும் கல்வியறிவு மிக்கவர்களாகவும், தெளிவுடையவர்களாகவும், துணிவு மிக்கவர்களாகவும், படைக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். அதேநேரம் தன் பெற்றோர், குரு, கணவன் இவர்களிடம் வேண்டிய அன்பினைக் காட்டி, அவர்களுக்கான மரியாதையைக் காப்பாற்றும் குணம் படைத்தவர்களாகவும் படைத்திருப்பார்.

இரு கட்சிக்கும் கற்பைப் பொதுவில் வைப்போம்

திருக்குறளில் பிறன்மனை விழையாமை என்னும் சிந்தனை மக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டபோதும், கற்புநிலை என்பது காலங்காலமாக பெண்களுக்கு மட்டும் சொல்லப்பட்டு வந்தது. பெண்ணை ஓர் ஆண் தனக்கு அடிமையாக எண்ணிக்கொண்டு, அவளை இழிவுபடுத்துவதும், ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெண்களைத் திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்வதும் சென்ற நூற்றாண்டு வரை இயல்பானதாக இருந்து வந்தது. பாரதியார் போன்றோர்

“ஆணெல்லாம் கற்பை விட்டுத் தவறு செய்தால்

அப்போது பெண்மையுங்கற் பழிந்தி டாதோ?”

(பாரதியார் சுயசரிதை, பாரதி

அறுபத்தாறு, 56)

என்றெல்லாம் கேள்வி எழுப்பி வந்த காலத்தில், ஒரு பெண்ணாக பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாள் தான் படைத்த புதினங்களில் கதை நாயகர்களை மிகவும் நல்லவர்களாக, எவ்வளவு செல்வம்படைத்த பெண் தன்னை விரும்பி வந்தாலும், அவள் மூலம் எவ்வளவு துன்பங்கள் நேர்ந்தாலும்,

தான் விரும்பிய ஏழைப் பெண்ணுடன்தான் இறுதி வரை வாழ்வேன் என்று உறுதியுடன் இருப்பதாகப் படைத்திருப்பார். இதனால் ஆண், பெண் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் இணையானவர்கள் எவரும் உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் அல்லர் என்னும் பெண்ணியச் சிந்தனைகளைக் கொண்டவர் பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாள் என்பது தெளிவாகிறது.

முடிவுரை

மனிதர்களின் வாழ்வில் வளம்பெற சிந்தனைகள் உயர்வானவையாக இருத்தல் வேண்டும். இத்தகைய உயர்ந்த சிந்தனைகள் தமிழிலக்கியங்களில் காலந்தோறும் ஆன்றோர்கள் இயற்றி வந்துள்ளனர். எனினும் அவைகள் மக்களால் முழுமையாகக் கடைப்பிடிக்கப் படுவதில்லை. தம் உள்ளத்தில் தோன்றும் சிந்தனைகளை தாமாக உணர்வதும் இல்லை. எனவே அவ்வப்போது படைப்பாளர்களும், அறிஞர்களும் மக்களுக்கு வேண்டிய உயர் சிந்தனைகளைத் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். அங்ஙனம் பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாளும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் பலவற்றை தமது புதினங்கள் மூலம் அழுத்தமாக பதிவிட்டு இருக்கிறார் என்பது இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் மூலம் தெளிவாகிறது.

மூலநூல்

விராஜினி, பண்டிதை விசாலாட்சி அம்மாள், பதிப்பாண்டு 01-09-1909.

துணைநின்ற நூற் பட்டியல்

1. திருக்குறள்
2. ஆத்திசூடி
3. பாரதியார் பாடல்கள்